

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблѐмам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОШҚОЗОН ДЕВОРИ МОРФОЛОГИЯСИНИНГ ҲАР ХИЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАЪСИРЛАР НАТИЖАСИДА РЕАКТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ

Олтибоева М.Ғ., Орипов Ф.С., Халиков Қ.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Организмнинг нормал ҳаёт кечириши, моддалар аламашинуви, ўсиши ва ривожланиши кўп жиҳатдан озиқланишга боғлиқ. Озуқа моддаларнинг организмга қабул қилиниши ва ўзлаштирилишида овқат ҳазм қилиш системасининг соғлом ва яхши ишлаши жуда муҳим. Шу ўринда ҳазм қилиш системасининг марказий қисми бу ошқозон бўлиб, унинг тузилиши, функциясини ўрганиш ва ошқозон девори морфологиясини бир қанча тадқиқотлар асосида таҳлил қилиш бизга муҳим маълумотларни тақдим этади. Ошқозон девори морфофункционал ҳолатини тадқиқ қилишнинг асосий мақсади - бу ошқозон қатламларининг тузилиши (морфологик) ва функцияларини (функционал) нормал ва патологик шароитларда баҳолашдир. Бу тадқиқотлар орқали ошқозон деворидаги ўзгаришларни, жумладан, қатламларнинг қалинлиги, ҳужайра даражасидаги ўзгаришлар ва функционал жараёнларни ўрганиш мумкин бўлади. Бу эса ошқозон деворидаги қалинлашувлар, яралар ёки структура ўзгаришлари орқали гастрит, ошқозон саратони ва яралар каби касалликларни аниқлаш ва фарқлаш имконини беради. Яллигланишга қарши дориларнинг полифармацияси ошқозон деворида гипотрофик ва гипопластик ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкинлигини аниқлаш орқали хавфсиз даволаш усулларини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Тажриба ҳайвонларда ёшга қараб ошқозон деворининг морфофункционал ўзгаришларини таҳлил қилиш орқали овқатланиш ёки қарши жараёнларини тушуниш ва патологияларни олдини олиш имкониятини яратади. Умуман олганда, бу тадқиқотлар гастроэнтерология соҳасида янги маълумотлар тўплаш, даволаш стратегияларини такомиллаштириш ва касалликларнинг олдини олишга ҳисса қўшади, шу билан илмий ишларнинг ишончилигини ва самарадорлигини оширади.

Калит сўзлар: *mukosa, submukoza, muscularis externa, seroza, реактив гастрит, полипрагмазия.*

REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOLOGY OF THE STOMACH WALL AS A RESULT OF VARIOUS EXPERIMENTAL EFFECTS

Oltiboyeva M.G., Oripov F.S., Halikov Q.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The normal functioning of the body, metabolism, growth and development largely depend on nutrition. The healthy and well-functioning of the digestive system is very important for the absorption and assimilation of nutrients. In this regard, the central part of the digestive system is the stomach, and the study of its structure, function and analysis of the morphology of the stomach wall based on a number of studies provide us with important information. The main goal of studying the morphofunctional state of the stomach wall is to assess the structure (morphological) and functions (functional) of the stomach layers in normal and pathological conditions. These studies make it possible to study changes in the stomach wall, including the thickness of the layers, changes at the cellular level and functional processes. This allows us to identify and differentiate diseases such as gastritis, gastric cancer and ulcers, which are characterized by thickening, ulceration or structural changes in the gastric wall. It helps to develop safe treatment methods by determining whether polypharmacy of anti-inflammatory drugs can cause hypotrophic and hypoplastic changes in the gastric wall. The experiment allows us to understand the effects of nutrition or aging processes and prevent pathologies by analyzing the morphofunctional changes of the gastric wall with age in animals. In general, these studies contribute to the accumulation of new data in the field of gastroenterology, improving treatment strategies and preventing diseases, thereby increasing the reliability and effectiveness of scientific work.

Keywords: *mukosa, submukoza, muscularis externa, seroza, reactive gastritis, polypharmacy.*

РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ СТЕНКИ ЖЕЛУДКА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Олтибоева М.Ғ., Орипов Ф.С., Халиков Қ.М.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Нормальное функционирование организма, обмен веществ, рост и развитие во многом зависят от питания. Здоровая и хорошо функционирующая пищеварительная система крайне важна

для всасывания и усвоения питательных веществ. В связи с этим центральным отделом пищеварительной системы является желудок, и изучение его структуры, функции и анализ морфологии стенки желудка на основе ряда исследований дают нам важную информацию. Основной целью изучения морфофункционального состояния стенки желудка является оценка структуры (морфологии) и функций (функции) слоев желудка в норме и при патологии. Эти исследования позволяют изучать изменения в стенке желудка, включая толщину слоев, изменения на клеточном уровне и функциональные процессы. Это позволяет выявлять и дифференцировать такие заболевания, как гастрит, рак желудка и язвенная болезнь, характеризующиеся утолщением, изъязвлением или структурными изменениями стенки желудка. Это способствует разработке безопасных методов лечения, определяя, может ли полипрагмазия противовоспалительных препаратов вызывать гипотрофические и гипопластические изменения стенки желудка. Эксперимент позволяет понять влияние питания или процессов старения, а также предотвращать патологии, анализируя морфофункциональные изменения стенки желудка с возрастом у животных. В целом, эти исследования способствуют накоплению новых данных в области гастроэнтерологии, совершенствованию стратегий лечения и профилактике заболеваний, тем самым повышая надежность и эффективность научных работ.

Ключевые слова: *mukosa, submukoza, muscularis externa, seroza, реактивный гастрит, полипрагмазия.*

e-mail: asadbek03032018@gmail.com, firdavs.oripov1809@gmail.com, kaxorhalikov@mail.ru

Кириш. Ошқозон девори тўртта асосий қатламдан иборат: энг ички шиллик қават- *mukosa* (ҳазм қилиш учун безлар билан қопланган), *Submukoza* (қон, асаб ва лимфа йўллари бўлган бириктирувчи тўқима), *Muscularis Externa* (озик-овқатни парчалаш учун мушак қатламлари) ва энг ташқи *Seroz* (ҳимоя ташқи мембрана). Бу қатламлар овқатни қабул қилиш, ҳазм қилиш ва ошқозон-ичак тракти орқали ўтказиш учун биргаликда ишлайди. Ошқозон деворининг энг ичкаридан ташқарига қадар қатламлари шиллик қават ҳисобланади. Унда меъда шираси ва шилимшиқ ишлаб чиқарадиган ошқозон безлари мавжуд. Ошқозон бўш бўлганида шиллик қават ругае деб аталадиган бурмалар кўринишида бўлади ва озик-овқат кириб келганида у кенгайиб ҳазм юзасини ҳосил қилади. Ушбу қатламдаги ихтисослашган хужайралар шиллик қаватни ҳимоя қилиш учун ҳазм қилиш учун кислота ва ферментларни ва шилимшиқларни чиқаради. *Submukoza* -шиллик қават остида жойлашган зич бириктирувчи тўқима қатлами. У шиллик қаватни қўллаб-қувватлайдиган қон томирлари, лимфа томирлари ва нервларни ўз ичига олади.

Muscularis Externa бу-овқатни овқат ҳазм қилиш ферментлар билан аралаштириш учун масъул бўлган мушак қатлами. У озик-овқатни парчалаш ва уни ингичка ичакка ўтказиш учун шартнома тузадиган бир неча силлик мушаклар қатлампидан иборат. *Seroza* -ошқозон деворининг энг ташқи қатлами. Бу ошқозонни қоплайдиган ва қорин парда билан узлуксиз бўлган силлик мембранади [7].

Мавзунинг долзарблиги. Ушбу мақолада ошқозон девори морфологиясининг ҳар хил экспериментал таъсирлар натижасида реактив ўзгаришлари адабиётлар, илмий тадқиқотлар асосида ёритишга ҳаракат қилинди. Аввало реактив ўзгариш нима эканлигини таҳлил қилиб олсак. Реактив ўзгаришлар (*reaktiv changes*) – бу ташқи ёки ички таъсирлар натижасида юзага келадиган ўзгаришлар бўлиб, улар кўпинча яллиғланиш (*inflammation*), гиперплазия (*cell кўпайиши*), атрофия (камайтиши) ёки метаплазия (хужайра типининг ўзгариши) шаклида намоён бўлади. Асосан бундай экспериментал таъсирлар ҳайвон моделлари ёки ин витро тадқиқотлар орқали ўрганилади. Чунки улар клиник касалликлар: гастрит, эрозия, ошқозон ярасининг ривожланишини тушунишга ёрдам беради. Экспериментал тадқиқотларда ошқозон деворининг морфологик ўзгаришлари агрессив омиллар (кислоталар, дори-дармонлар) ва кимоявий омиллар ўртасидаги мувозанат бузилишига асосланган [15]. Қуйида ҳар хил экспериментал таъсирлар ва уларнинг натижасидаги реактив ўзгаришларни батафсил кўриб чиқамиз. Маълумотлар асосан ҳайвон моделлари (каламушлар, сичқонлар, чўчкалар) ва ин витро тажрибаларга асосланган [15].

Асосий қисм. Реактив гастрит (ёки кимёвий гастрит) – бу ошқозон шиллик қаватининг жароҳатланиши бўлиб, организмга ёт бўлган моддалар таъсиридан келиб чиқади, масалан, спиртли ичимликлар, нонстероид яллиғланишга қарши дорилар (аспирин, ибупрофен) ва бошқа таъсирлар. Бу таъсирлар ошқозон хужайраларини ҳимоя қилувчи реакцияларга олиб келади, натижада оғриқ, тирнаш хусусияти ва баъзида яралар каби жиддий муаммолар юзага келиши мумкин. Реактив гастропатияга нима сабаб бўлади? Ошқозоннинг ички юзаси шиллик деб аталадиган қалин моддани ишлаб чиқарадиган фовеоляр хужайралар билан қопланган. Ушбу шилимшиқ ошқозон шиллик қаватини ошқозон кислотаси ва овқат ҳазм қилиш ферментлари таъсиридан ҳимоя қилувчи ҳимоя

тўсиғини ҳосил қилади. Реактив гастропатияда ҳимоя фовеоляр ҳужайралар шикастланади ва этарли микдорда шилимшиқ ишлаб чиқаришни тўхтатиши мумкин. Ушбу шилимшиқсиз ошқозон шиллик қавати шикастланишга кўпроқ мойил бўлади. Реактив гастропатиянинг кенг тарқалган сабаблари қуйидагилардан иборат: Сафро оқими энг кенг тарқалган сабабдир. Ингичка ичакдаги сафро ва бошқа овқат ҳазм қилиш суюқликлари ошқозонга қайтарилади (рефлюкс), унинг шиллик қаватини безовта қилади. NSAID (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs) -аспирин, ибупрофен ёки напроксен каби дорилар мунтазам равишда ёки юқори дозаларда қабул қилинганда ошқозон шиллик қаватига зарар этказиши мумкин. Спиртли ичимликлар-спиртли ичимликлар вақт ўтиши билан ошқозон шиллик қаватини безовта қилиши ва заифлаштириши мумкин, чекиш-тамаки маҳсулотлари ошқозонга зарар этказиш хавфини оширади. Панкреатик секреция - бу ферментлар рефлюкс орқали ошқозонга кириб, шикастланишга ёрдам беради. Реактив гастропатиянинг белгилари қандай? Реактив гастропатия билан оғриган баъзи одамларда ҳеч қандай аломат йўқ. Лекин баъзи одамларда қориннинг юқори қисмида оғриқ ёки ноқулайлик, айниқса овқатдан кейин, ўнгил айниш, шишганлик, иштаҳани йўқотиши, реатик секреция (- бу ферментлар рефлюкс орқали ошқозонга кириб шикастланишга сабаб бўлиши) кузатилиши мумкин [11].

Қуйидаги тадқиқотда Реактив (кимёвий) гастропатияни ташхислашнинг мураккаблиги, яъни фовеоляр гиперплазия, эрозив жароҳатлар, шиш ва гиперемия каби ноаниқ ўзгаришларнинг бошқа ошқозон касалликлари билан ўхшашлиги таъкидланади. Экспериментал (ҳайвон моделларида) ва клиник (бемор биопсиялари) тадқиқотлар орқали кимёвий шикастланиш механизмлари ва уларнинг гистологик кўринишлари ўрганилган. Бундан мақсад – реактив гастропатияни бошқа касалликлардан (масалан, *Helicobacter pylori* гастрити) фарқлаш ва даволашни оптималлаштириш (масалан, дориларни ўзгартириш) учун йўл-йўриқ бериш. Гистологик далиллар ва клиник кўринишлар (айниқса, қон кетиш хавфи) ўртасидаги боғлиқлик ҳали тўлиқ исботланмаган бўлса-да, ташхиснинг клиник аҳамияти муҳим деб ҳисобланади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики реактив гастропатия ташхисида дифференциал ёндашув зарур, чунки унинг гистологик белгилари бошқа касалликларда ҳам учрайди, бу эса аниқ ташхис қўйишни қийинлаштиради[9,24].

Ошқозон девори морфологиясининг ҳар хил таъсирлар натижасида реактив ўзгаришларини экспериментал таҳлил қилиш учу энг қулай объект сифатида биз зотсиз оқ каламушларни танладик ва каламушлар мисолида кўпроқ таҳлил қилдик. Оқ каламушнинг ошқозонининг топографик, анатомик ва скелетоскопик маълумотларини ўрганишда қуйидагича кўрсаткичлар аниқланган. Лаборатория оқ каламушларида ошқозоннинг юқори ёки юқори орқа девори ўнг томонда жежунум ва ёнбош илмоқларига, чап томонда эса чап буйрак усти безига ва чап буйракка тегади. Ошқозон чап буйракда буйрак усти безининг пастки юзасининг юқори 2/3 қисмини қоплайди ва чап буйракнинг юқори учини, яъни олд қисмини ёпади. Ошқозоннинг чап томони юмалоқ бўлиб, у асосан диафрагма остида, чап томонида эса талоққа тегиб жойлашган. Ошқозоннинг ўнг томони тораяди ва охириги қисмдан ўн икки бармоқли ичакнинг бошигача қўшилади.

Дори воситаларининг каламушлар ошқозонига турли салбий таъсирлари бир қатор тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. Жумладан яллиғланишга қарши дориларнинг полипрагмазияси оқ эркак каламушларда ўрганилган. Каламушлар ошқозони деворига полипрагмазиянинг турли хил салбий таъсирлар кўрсатиши аниқланган. Бунда дори воситалари таъсирида турли даражадаги морфологик ўзгаришлар содир бўлган. Дорилар таъсиридан кейин ошқозон шиллик қавати ва шиллик қаватининг ҳажми сезиларли даражада пасайган. Эксперимент натижасида ошқозон деворининг умумий қалинлиги сезиларли даражада камайган. Бундай ўзгаришлар лаборатория каламушлари ошқозонининг асосий қисмида 1,60%, ошқозон тубида 3,27%, тана қисмида 3,33%, пилорик қисмида 3,65% ни ташкил этган. Полипрагмазиянинг салбий таъсири экспериментал назорат гуруҳидаги каламушлар ва қолган гуруҳлар ўртасида таққосланганда, олинган барча морфометрик параметрларнинг ўлчовлари кўриб чиқилганда, дори воситаларининг салбий таъсирлари унга мос равишда сезиларли даражада ошгани кузатилган[23].

Экспериментал таъсирлар туфайли ошқозон девори морфологиясининг реактив ўзгаришлари гастрит ва гастропатиянинг турли шакллари, жумладан яллиғланиш, шиш ва ҳужайра ўзгаришлари сифатида намоён бўлиши мумкин. Ушбу ўзгаришларга дори-дармонлар, спиртли ичимликлар, чекиш ва ҳатто стресс каби омиллар сабаб бўлиши мумкин. Гистопатологик текширув шиллик қаватнинг шишиши, томирларнинг кенгайиши ва ҳужайра инфилтрацияси каби ўзгаришларни аниқлайди, сурункали шаклларда лимфоцитлар ва плазма ҳужайралари инфилтрацияси кузатилади.

Россиялик бир қатор олимлар Ж.Ю. Устенко, ва Я.А. Гушинлар турли дори воситаларини клиник олди синовданлардан ўтказишда, ошқозондаги патологияларни фарқлаш учун энг кенг тарқалган ошқозон патологияларини ўрганиб чиқишган ва уларни тавсифлаб беришган.

Патоморфологик таҳлил клиникадан олдинги тадқиқотларнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Бу лаборатория ҳайвонлари органларида содир бўладиган патологик ўзгаришларни макроскопик ва микроскопик даражада баҳолаш имкон беради. Дори-дармонларни ошқозонга тадқиқ қилишда энг кенг тарқалган қабул қилиш усули оғиз орқали ёки интрагастрик усул ҳисобланади. Лаборатория ҳайвонларида ошқозон аномалиялари орасида энг кўп учрайдиган турларидан бири скуамоз хужайрали кисталар ҳисобланади(1-расм).

1-расм.Каламушлар ошқозонининг безли бўлмаган қисмида шиллиқости қаватдаги скаумоз хужайрали киста ×20 (9)

Бундан ташқари эктопик тўқималар орасида шиллиқ қаватида ошқозон ости беши хужайралари мавжудлиги, субмукоза қатламдаги гепатоцит типиди хужайралар, ошқозон атрофиясининг бир нечта ҳолатлари, шиллиқ қават хужайраларининг камайиши, гиперплазия, Ошқозоннинг glandулар бўлмаган қисмида гипер- ва паракератоз, ошқозоннинг безли қисмида ичак метаплазияси, ошқозоннинг безсиз қисмида вакуолизация, гранулар қисмдаги безларнинг кенгайиши, безли кисталар, безли қисми эпителийсининг минераллашуви,некроз, эрозив яллиғланишлар, ўткир гастритларни ўрганиб, ҳар бирини микроскопик таҳлил қилиб чиқишган [26].

Санкт-Петербург Экспериментал тиббиёт институтининг бир қатор олимлари психоэмоционал стресс туфайли ошқозон шиллиқ қаватидаги реактив ўзгаришларни каламушларда синаб кўришган.Унга кўра каламушлар стресли ўткир травматик вазиятни ўтказгандан сўнг уларнинг ошқозони олиниб 10 % ли формалин эритмасида сақланди. Ошқозон шиллиқ қаватининг горизонтал парафин кесмаларида гемотоксилин ва эосин билан бўялгандан сўнг, юзаки ва чуқур бўялгандан сўнг текширилганда юзаки ва чуқур шиллиқ қаватнинг баландлиги, ўлчами, чуқур стромаси баландлиги, ўлик шиллиқ қаватлар сони ҳисобланган. Рухий травмати моделлаштириш тажрибаси натижасида, ошқозон шиллиқ қаватининг эрозив яллиғланиши, бир қанча шиллиқ қаватларнинг нобуд бўлиши ва яшовчан эпителий хужайраларида шилимшиқ ишлаб чиқаришнинг кўпайиши кузатилган [20].

Ўзбекистонлик бир қатор тадқиқотчилар турли энергетик ичимликларнинг таъсири натижасида ошқозон морфофункционал ҳолатининг ўзгаришларини ўрганган. Тадқиқот 10, 30 ва 60 кун давомида оғирлиги 180-220 грамм бўлган каламушларга Ред Булл энергетик ичимлигидан фойдаланишни ўз ичига олди ва ошқозон шиллиқ қаватидаги морфологик ўзгаришлар ўрганилди. Тажриба гуруҳида ошқозон шиллиқ қаватининг безли қатламининг гипертрофияси белгилари, некротик белгилар ва шиллиқ қаватларнинг қалинлашиши аниқланди. Ушбу ўзгаришлар эксперимент охирида аниқроқ бўлди. 10 кунлик вақт давомида тажриба ва назорат гуруҳларида лаборатория ҳайвонларининг ошқозон шиллиқ қаватини гистологик таҳлил қилиш натижалари сезиларли ўзгаришларни аниқламади. Бирок, экспериментал гуруҳда 30 кундан сўнг, шиллиқ қаватнинг ҳам безли, ҳам безсиз жойларининг сирт эпителийсида салбий ўзгаришлар кузатилди. Шиллиқ қаватда шиш, фокал дегенератив ўзгаришлар ва маълум жойларда баъзи некротик ўчоқлар билан бирга қайд этилган. 60 кундан кейин назорат ва экспериментал гуруҳлар ўртасида ошқозон шиллиқ қаватининг кўрсаткичларини таққослаганда, шиллиқ қаватнинг барча бўлимларида шиллиқ қаватнинг гипертрофияси белгилари аниқланди [1].

Баъзи тадқиқотчилар ҳайвонлар ошқозонининг шиллик қаватидаги морфологик ўзгаришлар динамикасини ўрганишганда, субмукоз нейротомия пайтида вагус нерв шоҳларининг тўлиқ кесилиши операциясини ўтказиб кўришган. Вагус нерв шоҳларининг тўлиқ кесилиши операциясидан кейинги дастлабки босқичларда (7-30 кун) ошқозонда аллақачон ўткир реактив ўзгаришларнинг ривожланишига олиб келган. Натижада ошқозоннинг кислота ҳосил қилувчи функцияси кескин камайган. Тажрибанинг 2-ойига келиб, ўрганилаётган объектларда шиллик қават эпителийсининг "энтролизацияси" кузатилди, Ушбу ўзгаришлар шиллик қаватнинг қоплама эпителиясидаги нуксонларни бартараф этишга қаратилган ҳимоя ва мослашувчанликни ҳосил бўлиши деб ҳисобланган. 60-90 кун ичида ошқозон шиллик қаватида янги яратилган денервация шароитларига мослашиш бошланади. Шиллик қаватнинг умумий морфологиясини босқичма-босқич қайта тиклаш тўқималарнинг патологик шароитларда ўз тузилмаларини сақлаб қолиш учун дастлабки кўринишларини акс эттирган. Тадқиқотнинг бир йиллик даврига келиб, ошқозон шиллик қаватининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари дастлабки кўрсаткичларга нисбатан яхшиланиб боради ва барқарорлашади. Натижалар субмукоз нейротомия - ошқозон ярасини жарроҳлик даволашнинг жуда истиқболли усули эканлигини кўрсатади [25].

Никотиннинг ошқозон-ичак трактига таъсирини ҳам бир қанча тадқиқотчилар экспериментал-моделлаштириш усули орқали ўрганишган. Бунда виварий шароитидаги оқ насли каламушларга оғиз орқали, интрагастрал йўл билан никотинни ўз ичига олган маҳсулот 30 кун давомида юборилган. Бунда тана вазнига 1 мг/кг миқдорда ҳисобланган. Натижада каламушлар ошқозонни шиллик қаватининг функцияси бузилиши, яллиғланиш жараёнларининг кучайиши, шунингдек, бир қанча патологик белгиларнинг ривожланиши, атрофик ва преанцероз ўзгаришлар кузатилган [8].

Клиник олди тадқиқотларда махсус зонд орқали синалаётган дори воситалари лаборатория каламушлари ошқозонига юборилган. 2018 йилдан 2021 йилгача «Дом фармации» нинг бир қатор тадқиқотчилари Я.А. Гушин, М.Н. Макарова, П.Д. Шабановлар бу амалиётда ошқозоннинг морфофункциясига синалаётган дори воситасининг таъсиридан ташқари, зонд орқали юбориш амалиётининг ҳам таъсири бор ёки йўқлигини ўрганишган. Бунда бир хил миқдордаги назорат гуруҳ каламушлари таҳлил қилинди, улар 14 кун давомида бир неча марта назорат моддаси (дистилланган сув) интрагастрал тарзда юборилди. Тадқиқот шуни кўрсатдики, лаборатория Вистар каламушлари популяциясида ошқозон-ичак трактининг спонтан патологиялари кам учрайди. Клиник жиҳатдан соғлом ҳайвонларнинг 5% дан камроғида ошқозон ичакнинг барча қисмларида тасодифий кичик яллиғланишлар учраши мумкин. Ошқозон ичига зонд киритиш натижасида эса катарал эзофагит ва гастрит, унинг безли қисмида қизилўнғач ва ошқозон шиллик қаватининг эрозив ва ярали шикастланиши ва без бўлмаган қисмида гиперкератоз ҳолатлари сонининг деярли икки баравар кўпайиши қайд этилди. Хулоса қилиб айтганда лаборатория каламушларининг ошқозон-ичак тракти патологиясининг ривожланиш тури ва частотаси аниқланди. Қаттиқ металл зондинг эпителий билан механик алоқаси билан боғлиқ бўлган шиллик қаватнинг шикастланиши, ичакнинг пастки қисмига таъсир қилмасдан, қизилўнғач ва ошқозоннинг яллиғланиш касалликларини ривожланишига олиб келиши исботланган [27].

Ошқозон дисплазиясини реактив гастропатиядан фарқлашга қаратилган тадқиқотлар ҳам бўлиб, бунда гистопатологик хусусиятлар, ҳужайра поларлиги билан баҳоланади. Ошқозон дисплазияси саратон олди ҳолати ҳисобланади, реактив гастропатия эса кўпинча унга нисбатан енгилроқ хусусиятга эга бўлиб, эпителиал ўзгаришлар тирнаш ёки яллиғланиш туфайли юзага келади. Бу ошқозон тўқималаридаги ҳужайра йўналиши ва тузилишини баҳолашнинг тизимли усули бўлиб, патологларга тўғри ташхис қўйишда ёрдам беради. Тадқиқот ушбу усулни юқоридаги касаллик ҳолатларини фарқлашда самарали эканлигини кўрсатади ва бу беморлар даволаниши учун муҳим аҳамиятга эга [12].

Баъзи тадқиқотларда ошқозон деворининг ҳар бир қисмида макроскопик механик юкланиш амалга оширилиб, тўқималардаги микроструктуравий ўзгаришлар баҳоланган. Бунинг учун гистологик таҳлил, микроскопия ва рентген микротомографиясини қўллаш мумкин. Ушбу уч усулнинг комбинацияси ошқозон деворининг турли қатламларининг босқичма-босқич сиқилишини, шунингдек, коллаген толалари ва мушак тўпламларини деформациясини ўрганиш имконини берди. Ошқозон деворининг 3D сканерлари қон томирлари ёмонлашиши ва шиллик қават безларининг сиқилиш туфайли ўзгаришини кўрсатди. Ушбу тадқиқот ошқозон жарроҳлигидаги механик шикастланишнинг тўқима микроструктурасига таъсирини тушунишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу жарроҳликларда асоратларни камайтиришга ёрдам берадиган янги стратегиялар ишлаб чиқиш учун асос бўлади [5].

Ошқозон девори морфологиясининг ҳар хил экспериментал таъсирлар натижасида реактив ўзгаришларини ўрганишда турли йўналишдаги экспериментлардан фойдаланиш мумкин. Жумладан ин витро-бу лотин тилидан олинган "шишада" ёки "шиша идишда" деган маънони англатади ва биологик ёки кимёвий тадқиқотлар ёки тажрибалар тирик организмдан ташқарида, лаборатория шароитида, масалан, пробиркада ёки Петри идишида ўтказилишини билдиради.

In vivo - "тананинг ичида" деган маънони англатади. Яъни тирик организмлар устида тадқиқотлар ўтказилганда тана ичида яъни тирик тўқималарда тажрибалар ўтказилиши.]. *Ex vivo* "танадан ташқарида" деган маънони англатади, аъзолар, ҳужайралар ёки тўқималар даволаш ёки тажрибалар учун тирик танадан олиб ташланиши, кейин эса танага қайтарилиши ёки оддийгина ташқи муҳитда ўрганилишига айтилади. *In vivo* тўлиқ физиологик жараёнларни ўрганиш, бошқа тизимлар билан ўзаро таъсир қилиш ва табиий муҳитда ноҳўя таъсирларни баҳолаш имконини беради. *Ex vivo* экспериментал шароитларни кўпроқ назорат қилишни, ин виво жонли равишда ўрганиш мумкин бўлмаган ҳужайралар ёки тўқималар билан ишлаш қобилятини ва бутун тана учун жуда хавфли бўлган манипуляцияларни амалга ошириш қобилятини таъминлайди [16, 19]. *Ex vivo* тажрибалар - бу уларнинг физиологик муҳитидан ташқарида олинган табиий равишда ўстирилган тўқималарда, яъни тирик ёки ўлган субъектлардан ажратиш йўли билан олиб бориладиган тажрибалардир. Тажрибалар ўтказилганда, тўқималар ўлади; шунинг учун тўқималарнинг механик хусусиятларига ишемия каби ўлимнинг вақтга боғлиқ таъсирини камайтириш учун имкон қадар тезроқ тўқималарни синаб кўриш мақсадга мувофиқдир [17]. Бундан ташқари, намлик, ҳарорат ва баъзан карбонат ангидрид ва кислород концентрацияси [14] ҳам инobatга олиниши керак [6,21]. Ошқозон девори морфологиясини ўрганишда турли эҳ виво моделлаштирилган тажрибаларни ўтказиш мумкин. Бунда асосан ҳайвон моделлари (масалан, қуёнлар, кемирувчилар) ларининг ошқозон тўқималари ажратилади. Муайян шароитларда сурункали атрофик гастрит каби касалликларни ёки *Helicobacter pylori* каби патогенлар билан зарарланган ҳайвонлар тўқималарини олиш мумкин. Турли механик шикастланишларни ўрганиш учун эса операция пайтида бўладиган ўзгаришларни ёки тўқималарнинг деворининг турли босимлар натижасида эзилишини морфологик жиҳатдан ўрганиш мумкин. Ошқозоннинг кимёвий хусусиятлари, (ошқозон кислотаси, ферментлари) ва тўқималарнинг ушбу таъсирларга жавобини ҳам эҳ виво тажрибалар асосида баҳолаши мумкин. Жарроҳлик муолажалари ва уларнинг натижасини ўрганиш учун ҳам бу турдаги экспериментларни ўтказиш мақсадга мувофиқдир [13, 4, 18, 5, 13].

Хулоса. Ошқозон яраси ва шунга ўхшаш ошқозоннинг бир қанча реактив ўзгаришларини ўрганишда каламушлардан фойдаланиш тажриба натижаларини аниқроқ олишга ёрдам беради. Айниқса ошқозон касалликларини коррекциялашда таъбиий доривор маҳсулотларнинг аҳамиятини ўрганиш, соғлиқни сақлашда муҳим аҳамият касб этади [2]. Ошқозон касалликларида ишлатиладиган ананавий доривор ўсимликлар экстрактларини қўллаш, оғриқнинг сезиларли равишда пасайишига, ошқозон ички муҳитининг рН кўрсаткичи ва шиллиқ қавати ҳолатининг сақланишига олиб келади. Куала Лумпурнинг Малая университети тадқиқотчилари ошқозоннинг турли реактив ўзгаришларини айниқса этил спирт билан зарарланишда доривор ўсимликлар билан коррекциялаш йўллари ўрганишган [3, 10]. Шунингдек биз ҳам тажрибамизда каламушларда озуқа бўёқлари Е-171 ва Е-173 таъсири натижасида келиб чиқадиган потоморфологик ўзгаришларни кунжут мойи билан биологик корекция қилишни режалаштирдик.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abdullaev J.I., Usmonov.R.Dj. Xudaybergenov.B.E. // Reactive changes in the stomach when exposed to an energy drink// (2024). American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 25, 338-342. // Tashkent tibbiyot akademiyasi,
2. Abdel-Gawad DRI, Ibrahim MA, Moawad UK, Kamel S, El-Banna HA, El-Banna AH, Hassan WH, El-Ela FIA. // Effectiveness of natural biomaterials in the protection and healing of experimentally induced gastric mucosa Ulcer in rats. //Mol Biol Rep. 2023 Sep 23;50(11):9085-9098. doi: 10.1007/s11033-023-08776-9.
3. Al-Wajeeh NS, Hajerezaie M, Noor SM, Halabi MF, Al-Henhena N, Azizan AH, Kamran S, Hassandarvish P, Shwter AN, Karimian H, Ali HM, Abdulla MA.// The gastro protective effects of Cibotium barometz hair on ethanol-induced gastric ulcer in Sprague-Dawley rats.//BMC Vet Res. 2017 Jan 19;13(1):27. doi: 10.1186/s12917-017-0949-z.// PMID: PMC5244617
4. Burkitt MD, Duckworth CA, Williams JM, Pritchard DM. Helicobacter pylori-induced gastric pathology: insights from in vivo and ex vivo models. Dis Model Mech. 2017 Feb 1;10(2):89-104. doi: 10.1242/dmm.027649. PMID: 28151409; PMID: PMC5312008.
5. Clarissa S.Holzer, Anna Pukaluk, Christian Viertler, Peter Regitnig, Eduardo Machado

Charry, Heimo Wolinski, Matthew Eschbach, Alexander W. Caulk, Gerhard A. Holzapfel // Implications of compressive loading of the stomach wall: Interplay between mechanical deformation and microstructure//<https://doi.org/10.1016/j.actbio.2024.12.023>

6. Durcan C, Hossain M, Chagnon G, Peric D, Girard E. Mechanical experimentation of the gastrointestinal tract: a systematic review. *Biomech Model Mechanobiol.* 2024 Feb;23(1):23-59. doi: 10.1007/s10237-023-01773-8. Epub 2023 Nov 8. PMID: 37935880; PMCID: PMC10901955.

7. Egle Pirie, BSc (Hons) // Reviewer: Nicola McLaren, // Stomach histology // MSc Last reviewed: October 30, 2023

8. Elyor D.Oltiev. // Morphological Changes in Gastric Mucosa During Chronic Nicotine Intoxication: An Experimental Study. // Herald of the National Children's Medical Center 2024, 4, 12–17.

9. Genta RM. Differential diagnosis of reactive gastropathy. *Semin Diagn Pathol.* 2005 Nov;22(4):273-83. doi: 10.1053/j.semdp.2006.04.001. PMID: 16939055.

10. Hajrezaie M, Salehen N, Karimian H, Zahedifard M, Shams K, Al Batran R, Majid NA, Khalifa SA, Ali HM, El-Seedi H, Abdulla MA. // Biochanin a gastroprotective effects in ethanol-induced gastric mucosal ulceration in rats. // *PLoS One.* 2015 Mar 26;10(3):e0121529. doi: 10.1371/journal.pone.0121529. PMCID:// PMC4374864

11. Jennifer Stratton Do, MD is a member of the following medical societies: American Society for Clinical Pathology, College of American Pathologists, United States and Canadian Academy of Pathology // "Differential Diagnosis of Reactive Gastropathy" (P. A. McCarthy va boshqalar, 2006)

12. KM, Salimian KJ, Assarzagagan N, Hutchings D, Makhoul EP, Windon AL, Wong MT, Voltaggio L, Montgomery EA. Cell polarity (the 'four lines') distinguishes gastric dysplasia from epithelial changes in reactive gastropathy. *Histopathology.* 2021 Feb;78(3):453-458. doi: 10.1111/his.14242. Epub 2020 Oct 14. PMID: 32841414; PMCID: PMC9281539.

13. Kuwano H, Yang Y, Kholoussy AM, Perez A, Robie D, Matsumoto T. // Implications of compressive loading of the stomach wall: Interplay between mechanical deformation and microstructure // Experimental study of morphological changes after gastroplasty. *Int Surg.* 1988 Oct-Dec;73(4):250-3. PMID: 3251882.

14. Liu Y, Zhao J, Liao D, Bao L, Gregersen H (2017) Low-residue diet fed to rabbits induces histomorphological and biomechanical remodeling of small intestine. *Neurogastroenterol Motil* 29(4):e12983

15. Mark Hsu; Anthony O. Safadi; Forshing Lui. // Physiology, Stomach // Author Information and Affiliations // Last Update: July 17, 2023.

16. Menander, M.; Attawar, S.; Mahesh, BN.; Tisekar, O.; Mohandas, A. (2024). "Ex vivo lung perfusion and the Organ Care System: a review". *Clinical Transplant Research.* 38 (1): 23-36. doi:10.4285/ctr.23.0057. PMC 11075812. PMID 38725180.

17. Marie L, Masson C, Gaborit B, Berdah SV, Bège T (2019) An experimental study of intraluminal hyperpressure reproducing a gastric leak following a sleeve gastrectomy. *Obes Surg* 29(9):2773–2780

18. Mishra J, Panigrahi S. A study of changes in stomach wall at sites other than the ulcer in chronic duodenal ulcer patients. *Indian J Surg.* 2011 Aug;73(4):262-3. doi: 10.1007/s12262-011-0298-2. Epub 2011 May 19. PMID: 22851838; PMCID: PMC3144339.

19. Nyman, Mathias; Stølen, Thomas O.; Johnsen, Andreas B.; Garten, Kristina; Burton, Francis L.; Smith, Godfrey L.; Loennechen, Jan P. (2024). "A comprehensive protocol combining in vivo and ex vivo electrophysiological experiments in an arrhythmogenic animal model". *American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology.* 326 (1): H203 – H215. doi:10.1152/ajpheart.00358.2023. PMC 11213483. PMID 37975708.

20. Raptanova V.A., Droblenkov A.V., Lebedev A.A., Bobkov P.S., Khokhlov P.P., Thyssen I.Y., Lisovskiy A.D., Bychkov E.R., Shabanov P.D. Reactive changes of gastric mucosa and reduction of de-sacyl grelin in rat brain due to psychoemotional stress // *Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy.* - 2021. - Vol. 19. - N. 2. - P. 203-210. doi: 10.17816/RCF192203-210

21. Sokolis DP, Orfanidis IK, Peroulis M (2011) Biomechanical testing and material characterization for the rat large intestine: regional dependence of material parameters. *Physiol Meas* 32(12):1969

22. Seo JY, Kim DH, Ahn JY, Choi KD, Kim HJ, Na HK, Lee JH, Jung KW, Song HJ, Lee GH, Jung HY. Differential Diagnosis of Thickened Gastric Wall between Hypertrophic Gastritis and Borrmann Type 4 Advanced Gastric Cancer. *Gut Liver.* 2024 Nov 15;18(6):961-969. doi: 10.5009/gnl230307. Epub 2023 Nov 28. PMID: 38013478; PMCID:

23. Tashmamatov B.N., Jumanova.N.E. // Department of Human Anatomy, Samarkand State Medical University // Changes in the morphological and morphometric parameters of the gastric wall in polypragmass with anti-inflammatory drugs // *World Bulletin of Public Health (WBPH)* Available Online

at: <https://www.scholarexpress.net> Volume-22, May 2023 ISSN: 2749-3644

24. Wang X, Alkaabi F, Choi M, Di Natale MR, Scheven UM, Noll DC, Furness JB, Liu Z. Surface mapping of gastric motor functions using MRI: a comparative study between humans and rats. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2024 Sep 1;327(3):G345-G359. doi: 10.1152/ajpgi.00045.2024. Epub 2024 Jun 25. PMID: 38915290; PMCID: PMC11427095.

25. Г.О. Бяшимов , А.К. Усович // Морфологические изменения в слизистой оболочке желудка после экспериментальной субмукозной невротомии // DOI 10.54500/2790-1203.S1.2022.173-180

26. Устенко Ж.Ю., Гуцин Я.А. // Обзор наиболее часто встречающихся патологий желудка у лабораторных животных в доклинических исследованиях лекарственных препаратов. // Лабораторные животные для научных исследований №2 2020 №2 <https://doi.org/10.29296/2618723X-2020-02-02>

27. Я.А. Гуцин , М.Н. Макарова , П.Д. Шабанов // Влияние внутрижелудочного введения на морфологию желудочно-кишечного тракта лабораторных крыс // Оригинальные исследования Том 21, № 1, 2023 //DOI: <https://doi.org/10.17816/RCF21157-68>

28. Молдавская А.А., Калаев А.А. // Морфофункциональные особенности строения стенки желудка у экспериментальных животных в зависимости от характера вскармливания (естественное, смешанное, искусственное) // Фундаментальные исследования. 2005. № 5. С. 21-23;

29. Мизиев И.А., Аттеева Д.И., Азмурзаев М.М., Бакцанова М.Х., Ахкубеков Р.А., Ачабаева А.Б. // Профилактика и лечение острых эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки. // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. // 2013;3(2):75-78.

30. Милоков В.Е., Долгов Е.Н., Нгуен К.К. // Расстройства регионарного кровотока и микроциркуляции в патогенезе острых язв желудка. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. // 2012;11(3):12-17 // doi.org/10.24884/1682-6655-2012-11-3-12-17.

Иқтибос учун: Олтибоева М.Ф., Орипов Ф.С., Халиков Қ.М. Ошқозон девори морфологиясининг ҳар хил экспериментал таъсирлар натижасида реактив ўзгаришлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 1250–1257. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17470749>